

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?¹

УДК: 330.352

DOI: 10.5281/zenodo.20094493 <https://zenodo.org/record/20094493>

Кэмпбелл Эл²

Почетный профессор экономики Университета Юты, заместитель председателя Международной инициативы по продвижению политической экономики (IIPPE), США, (al@economics.utah.edu)

Ключевые слова: экономическое планирование, социалистическое планирование, социализм, посткапитализм

Для цитирования: Кэмпбелл Эл. Что такое социально-экономическое планирование : что это такое? // Вопросы политической экономики. 2026. № 2(46). С. 82-96.

SOCIOECONOMIC PLANNING: WHAT IS IT?

Al Campbell

Emeritus Professor of Economics at the University of Utah, Vice-Chair of International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE), USA, (al@economics.utah.edu)

Keywords: *economic planning, socialist planning, socialism, post-capitalist*

For citation: Campbell Al. Socioeconomic planning: what is it? Problems in Political Economy. 2026;2(46):82-96.

JEL codes: F02, O33

Начнем с выводов этой статьи, чтобы ее главный посыл не затерялся среди множества подводящих к нему соображений, и ответим на два следующих вопроса: 1) *что такое социально-экономическое планирование?* 2) *каким должно быть социально-экономическое планирование для желаемого посткапиталистического общества?*

¹ Статья впервые опубликована на английском языке в журнале «Экономическое возрождение России» в 2021 г.: Al Campbell. What is social economic planning? // Экономическое возрождение России. 2021. № 4(70). С. 28-38. DOI:10.37930/1990-9780-2021-4-70-28-38

Перевод статьи на русский язык выполнен: Смирнов Кирилл Дмитриевич, магистрант кафедры экономической и финансовой стратегии Московской школы экономик МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (dedlook2@mail.ru).

² © Campbell Al, 2026

Выводы. Экономическое планирование – это человеческое планирование в применении к экономике, не более и не менее того. Человеку свойственно планировать все, что мы делаем в нашей жизни, без каких-либо гарантий того, насколько будущая реальность будет соответствовать нашим планам. С другой стороны, способность человека создавать на основе прошлого некое видение будущего, отличное от него, а затем концептуализировать, как-то попытаться реализовать это видение, является уникально человеческой характеристикой, *differentia specifica* человеческого бытия. Социально планируемая экономика потенциально может быть более эффективной, превращать исходные затраты в больший объем выпуска, чем при капиталистической экономике. Однако это не основная причина, по которой желаемая человеко-центричная посткапиталистическая экономика должна быть социально планируемой. Скорее, цель такого общества – поддерживать и продвигать «историческое и онтологическое призвание человечества стать более полноценно человеческим» (Freire, 1992, p. 40). Коллективное развитие людьми своего человеческого потенциала требует большего, чем просто существование в неких желаемых условиях (это необходимо, но одного этого недостаточно). Раскрытие полного человеческого потенциала людей требует, чтобы человечество коллективно решало, какие условия наилучшим образом способствуют и поддерживают его собственное, никогда не заканчивающееся человеческое развитие, а также как создать эти условия. Условия жизни коровы хороши: еды вдоволь, есть необходимое укрытие, немедленная медицинская помощь при болезни, даже кондиционированные коровники, если это полезно для увеличения надоев. Однако такое существование не является целью людей, развивающих свой человеческий потенциал. Коровы – лишь «потребители» хороших условий. Они не «активные субъекты», не «протагонисты», которые сами принимают решения о желаемых условиях для своего благополучия и развития, а затем создают их. У коров жизнь, где благополучие создается для них другими, будь то платоновский царь-философ или некое современное его воплощение. Существенной частью того, чтобы быть «более полноценно человеческим», является коллективное самоопределение членами общества всех аспектов своей жизни. Социально-экономическое планирование – это действие людей как протагонистов по определению того, что обществу лучше всего произвести с помощью доступного общественного труда для содействия и поддержки их собственного человеческого развития, а затем коллективное решение о том, каким наилучшим способом это осуществить.

Введение

Цель этой краткой работы – внести вклад в продолжающуюся дискуссию о социально-экономическом планировании и, в частности, рассмотреть его роль в построении желаемого человеко-центричного посткапиталистического общества. Содержание статьи представлено в виде двенадцати тезисов о со-

циально-экономическом планировании, каждое из которых сопровождается кратким обосновывающим материалом. К выводу мы подойдем в четыре этапа. Раздел II начинается с рассмотрения планирования в целом, онтологически, в его отношении к человеку. В этом разделе кратко задаются рамки, в которых все последующее рассмотрение социально-экономического планирования понимает его как общую деятельность человеческого планирования применительно к частному вопросу социально-экономической деятельности. Затем раздел III переходит к истории социально-экономического планирования. Первый тезис в этом разделе касается социально-экономического планирования во всех системах экономического производства на протяжении истории. Но, учитывая, что цель данной статьи – рассмотреть роль социально-экономического планирования в желаемом человеко-центричном посткапиталистическом обществе, этот исторический раздел в основном посвящен роли социально-экономического планирования при капитализме – той социально-экономической системе, из которой возникнет желаемое будущее общество. В частности, в нем рассматриваются некоторые широко распространенные мифы о капитализме и планировании, которые запутывают рассмотрение вопросов планирования в человеко-центричном посткапиталистическом обществе. Наконец, с учетом всего предыдущего материала в разделе IV будет рассмотрен центральный вопрос данной работы – роль социально-экономического планирования в желаемом человеко-центричном посткапиталистическом обществе. Общественная дискуссия по этому вопросу является развивающейся и масштабной, поэтому здесь нет намерения затронуть все его аспекты. Напротив, данная статья задумана лишь как серия комментариев по нескольким широко обсуждаемым измерениям этого вопроса. Вывод к данной работе уже был представлен выше.

В этой работе прилагательное «социалистический» будет использоваться как синоним фразы «желаемое человеко-центричное посткапиталистическое». Перед лицом многих жестоких и бесчеловечных аспектов капитализма его рождение и развитие сопровождались множеством идей о том, как общество может быть организовано лучше и более гуманно. Многие из этих концепций называли себя «социалистическими», хотя у других были иные ярлыки, например, «анархистские». Автор хорошо понимает, что в XX веке прилагательное «социалистический» стало широко использоваться (хотя и не повсеместно) в капиталистическом мире для обозначения чего-то совсем иного – концепций обществ, которые были менее бесчеловечными, чем существующие, но все еще оставались капиталистическими. Аналогично, в большей части того мира, который порвал с капитализмом в XX веке – в СССР, а затем во многих странах Восточной Европы, Китае и ряде других стран, – термин «социалистический» утратил многие (но не все) «желаемые человеко-центричные» аспекты, которые характеризовали социалистические концепции XIX века. По этим причинам многие авторы, пытающиеся сконструировать модель «желаемого человеко-центричного посткапиталистического» обще-

ства сегодня, избегают термина «социалистический». Автор данной статьи будет использовать термин «социализм» в соответствии с его широким смыслом, принятым в XIX веке. Утверждается, что использование этого слова таким образом согласуется с человеко-центричными посткапиталистическими концепциями многих исследователей в наше время, которые решительно отказываются называть свои концепции социалистическими из-за путаницы, вызванной историческим злоупотреблением этим словом.

Автор считает свои идеи о необходимости и природе планирования в значительной степени, хотя и не полностью, согласующимися с идеями Маркса и Энгельса. Однако их идеи не рассматриваются как «истина в последней инстанции», которые призваны «доказать» авторские идеи в этой или в других работах о желаемых человеко-центричных посткапиталистических обществах. Напротив, их труды рассматриваются как (весьма плодотворный) источник идей и вдохновения в силу своего качества. Академическая и научная честность требует от автора признать это точно так же, как он признал бы любые другие источники.

Слово «коммунизм» не будет использоваться автором в данной работе. Однако оно появляется в заключительной цитате Че Гевары, и поэтому его необходимо очень кратко пояснить. Данный автор использует термины «социализм» и «коммунизм» приблизительно в том смысле, в каком они стали использоваться после примерно 1890 года авторами, относившими себя к подходам, разработанными Марксом и Энгельсом. Первая фаза посткапиталистического общества, некоторые фундаментальные характеристики которой были указаны Марксом в его «Критике Готской программы» (Marx, 1989, pp. 75-99), где она представлена как «низшая фаза коммунизма», стала называться «социализмом». Слово «коммунизм» стало использоваться для обозначения последующей фазы этого общества, которую Маркс там называл «высшей фазой коммунизма». Следовательно, слово «коммунизм» в цитате Че ниже в данной работе понимается просто как указание на более развитую фазу того же человеко-центричного посткапиталистического общества, для которого слово «социализм» используется в настоящей работе как синоним.

Планирование в целом и человеческая природа

Среди многих сторонников социализма широко распространено мнение, что фундаментальное различие между желаемым человекоцентричным посткапиталистическим обществом и капитализмом, который они хотят преодолеть, состоит в том, что социализм будет социально планируемым, а капитализм – нет. Это попросту неверно. В следующем разделе речь пойдет о социальном планировании при капитализме непосредственно. Однако в основе того факта, что все существовавшие капиталистические общества всегда включали социальное планирование, лежат два еще более глубоких онтологических тезиса о человеческом планировании и человеческой природе,

приводимые здесь как тезисы 1 и 2: быть человеком достаточно, чтобы гарантировать деятельность планирования, а подлинная способность планировать необходима, чтобы быть человеком.

Рассматривая связь между деятельностью планирования и человеческой природой взаимообусловлена: планирование есть неотъемлемый аспект человеческого бытия.

Тезис 1 о планировании и человеческой природе: Планирование есть неотъемлемый аспект человеческого существования, того способа, которым люди живут. Быть человеком достаточно, чтобы гарантировать деятельность планирования.

Одновременно с этим планирование является необходимым критерием самого человека. Никакие другие животные не обладают этой способностью, и, независимо ни от чего другого, способность планировать сама по себе отличает человека от других животных.

Тезис 2 о планировании и человеческой природе: Способность людей планировать является одной из *differentia specifica* человеческого бытия. Подлинная способность планировать необходима, чтобы быть человеком.

Оба эти взгляда на связь между планированием и человеческой природой были одними из центральных концепций европейского Просвещения, а также многих других философских учений других времен и других частей света, утверждавших, что люди способны коллективно, своими силами, создать лучший мир. В хорошо известном отрывке, принадлежащем перу особенно влиятельного сторонника социализма XIX века, Карла Маркса, который сам находился под сильным влиянием европейского Просвещения, написано (здесь речь идет об экономической деятельности, но он утверждал бы то же самое о любой человеческой деятельности):

«Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека. Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т.е. идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель...» (Marx, 1996, p. 188).

Во всей оставшейся части данной работы экономическое планирование понимается как человеческое планирование в применении к экономике, не более и не менее того.

История социально-экономического планирования

Тезис 3 относительно человеческой истории и социально-экономического планирования: Люди всегда занимались социально-экономическим планированием.

Даже до развития земледелия как собирательство, так и особенно охота включали в себя социально-экономическое планирование в соответствии с нашей коллективной видовой природой. Но с развитием оседлого земледелия около 12 000 лет назад (в первых его очагах) сложность социально-экономического планирования совершила первый значительный скачок. Еще один большой скачок сложности произошел с развитием ирригационных систем в Египте и Месопотамии 8 000 лет назад и независимо в Перу не менее 6 000 лет назад. Все основные человеческие экономические системы с тех пор включали и не могли бы существовать без обширного человеческого планирования.

Учитывая, что цель данной статьи – высказать некоторые соображения о роли социально-экономического планирования в желаемом человеко-центричном посткапиталистическом обществе, этот исторический раздел будет в основном рассматривать роль социально-экономического планирования при капитализме – той социально-экономической системе, из которой предстоит возникнуть желаемому будущему обществу. В частности, он будет посвящен двум широко распространенным мифам о капитализме и планировании – иллюзиям, которые запутывают рассмотрение вопросов планирования в человеко-центричном посткапиталистическом обществе.

Тезис 4. Необходимо отвергнуть миф 1 о том, что капиталистические экономики могут функционировать без социального планирования.

Напротив, ни одна капиталистическая экономика никогда не существовала без социального планирования. В качестве иллюстраций этого тезиса рассмотрим примеры из двух разных временных периодов, разных фаз капитализма. Первый – меркантилизм. Эта хорошо известная доктрина применяла явное социально-экономическое планирование. Осуществление такого типа социально-экономического планирования было центральным политическим вопросом в наиболее развитых капиталистических экономиках с 1500-х по 1700-е годы. Оно было, по меньшей мере, важным фактором, а во многих случаях и главным фактором войн между возникающими европейскими капиталистическими экономиками, которые сыграли центральную роль в формировании того, как разворачивалась история Европы (а через колониализм – и всего мира) в тот период.

Более важным для данной работы является пример капиталистических экономик XX и XXI веков, из которых, как предполагается, возникнут желаемые человеко-центричные посткапиталистические общества. Особенно очевиден небольшой ряд примеров «экстремального капиталистического экономического планирования», например, британская и американская капиталистические экономики во время Второй мировой войны (Devine, 1988, chapter 2).

Другим примером из этой категории, на который часто ссылаются, особенно сторонники социализма, заинтересованные в разработке «индикативной» процедуры экономического планирования в отличие от процедуры «материальных балансов», является «французское индикативное планирование» после Второй мировой войны. Это будет рассматриваться далее в следующем разделе о социально-экономическом планировании для социализма.

Защитники мифа о том, что капиталистические экономики могут функционировать без социально-экономического планирования, отвечают на подобные неопровержимые исторические примеры осуществления капитализмом такого рода экономического планирования словами: «Да, капитализм может социально планировать свою экономику, но он делает это лишь в экстремальных условиях, таких как войны или глубокий социальный кризис, а не в «нормальных» условиях». Это явно неверно.

Современный «нормальный капитализм» постоянно занимается антиинфляционным планированием, стимулированием торговли, промышленной политикой и многими другими видами социально-экономического планирования. Те, кто утверждает, что современный капитализм может функционировать без социально-экономического планирования, обходятся с этой реальностью капитализма одним из двух способов. Первый способ – отрицать, что это «действительно социально-экономическое планирование». Приведенное выше иллюстрации социально-экономического планирования или даже простое обращение к словарному определению слова «планирование» разоблачают этот аргумент как неубедительное упражнение в «лингвистической гимнастике». Более распространенный их аргумент о том, что нормальный современный капитализм не требует социального планирования, – просто игнорировать большое количество свидетельств подобного рода, доказывающих обратное.

Совокупный эффект всех этих различных нормальных типов социально-экономического планирования (включая то, насколько хорошо оно осуществляется) абсолютно принципиален для того, насколько хорошо функционируют современные капиталистические экономики. Что касается современной политики стимулирования торговли, нужно отметить следующее. Разница между ней и меркантилизмом, который был столь явным примером социально-экономического планирования, заключается не в различии между социально-экономическим планированием и его отсутствием, а скорее в различии его масштабом, различии между более и менее мощными механизмами социально-экономического планирования. То же самое понимание применимо и к современной промышленной политике³, стоящей в одном ряду с французским

³ Хотя чрезвычайно важный инструмент капиталистического социального планирования – промышленная политика – имеет долгую историю при капитализме, его современные масштабы и формы возникли только после Второй мировой войны. Неолиберальная форма капитализма идеологически выступала против такой политики, но ее ценность для функционирования капитализма оказалось таковой, что фактически она продолжалась, даже если во многих странах ее использование было сокращено. Вялое состояние мировой экономики →

индикативным планированием (Estrin, Holmes, 1983), отличаясь лишь степенью активности в применении механизмов планирования.

Если исходить из предположения, что желаемое человеко-центричное посткапиталистическое должно быть социально планируемым, как утверждает большинство сторонников социализма, этот ложный миф можно сформулировать эквивалентным образом, который поддерживают и многие сторонники социализма: фундаментальное различие между социалистической экономикой и капиталистической экономикой состоит в том, что первая является социально планируемой, а вторая – нет. Этот ложный миф вредит проекту построения социалистического общества. Он подразумевает, что человеческое благополучие автоматически повысится с введением любой формы планируемого экономического производства. Напротив, для социалистического экономического планирования необходимо социально-экономическое планирование, целью которого является поддержка человеческого благополучия, в отличие от социально-экономического планирования, которое поддерживает накопление капитала – цель капитализма. Чтобы корректно поставить вопрос о том, какое социально-экономическое планирование потребуется для создания человеко-центричного посткапиталистического общества, экономическое планирование необходимо рассматривать как необходимое изменение в уже существующем социально-экономическом планировании. Только так можно правильно поставить вопрос: «Какой тип социально-экономического планирования будет пригоден для продвижения целей нашего видения социализма?». Этот вопрос часто выпадает из рассмотрения из-за ложной веры в то, что социально-экономическое планирование в любой форме обязательно само по себе развивает социализм.

Второй миф о капитализме также уводил в сторону размышления о том, какой тип социально-экономического планирования необходим для социализма.

Тезис 5. Необходимо отвергнуть миф 2 о том, что термины «рыночная экономика» и «капиталистическая экономика» являются синонимами.

→ после «Великой рецессии» 2008–2009 годов, а также их чрезвычайно важное и успешное использование в качестве составной части высоких экономических показателей Китая на протяжении десятилетий привели к восстановлению капиталистической идеологической респектабельности промышленной политики. Экономические последствия пандемии COVID, начавшейся в 2020 году, подтвердили это. См. оценку ЮНКТАД за 2018 год: Промышленная политика стала повсеместной. Проведенный ЮНКТАД глобальный обзор промышленной политики показывает, что только за последние пять лет по меньшей мере 84 страны – как развитые, так и развивающиеся, на долю которых приходится около 90% мирового ВВП, – приняли официальные стратегии промышленного развития. ЮНКТАД (Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию). 2018. Доклад о мировых инвестициях за 2018 год. Женева: Публикации Организации Объединенных Наций. Доступен по адресу: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2018_en.pdf (дата обращения: 17.10.2021). и дискуссионный форум ЮНКТАД от 23 июня 2021 года, в котором примут участие ведущие ученые в области промышленной политики, «Является ли промышленная политика ключом к более эффективному восстановлению?». Доступно по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=ZQEA6y-OZFA> (дата обращения 17.10.2021).

Напротив, рынки также использовались при рабовладельческом, феодальном и других способах производства. Рынки не просто существовали на периферии этих систем производства. Например, операции купеческого капитала в торговле предметами роскоши, потребляемыми правящим классом, были встроены в центральное функционирование феодального, рабовладельческого и других способов производства. Капитализм действительно нуждается в рынках для своих цепей обращения капитала, посредством которых он осуществляет эксплуатацию, являющуюся целью всех классовых обществ, но рынки также существовали почти во всех способах производства, хотя они выполняют в этих других системах иные роли, нежели при капитализме. Рынки необходимы для капитализма, но их недостаточно, чтобы определить способ производства как капиталистический.

Социально-экономическое планирование для человекоцентричного посткапиталистического общества

Природа конкретного процесса экономического планирования устанавливается взаимодействием его целей (как широких социальных целей, так и конкретных целей для общественного производства) и конкретных инструментов (процедур), которые он использует как для социального определения своих производственных целей, так и для их достижения. Инструменты планирования нельзя оценить, если сначала не установить, какие цели они должны поддерживать и продвигать. Как говорится, «нельзя узнать, что вам поможет, если вы не знаете, чего хотите».

Тезис 6. Широкая социальная цель экономического планирования для социалистического общества состоит в том, чтобы формировать цель и идти к ней, и чтобы эта цель характеризовала сущность социалистического общества. А именно, целью социалистического общества является коллективное саморазвитие членами общества своего человеческого потенциала.

Исторически множество концепций человеко-центричного посткапиталистического общества возникло из желания создать противопоставление многочисленным жестоким и бесчеловечным аспектам капитализма. Исходя из этого, суть социализма заключается в его иной, по сравнению с капитализмом, общей социальной цели. Цель капитализма, стремление к которой определяет его функционирование, – это производство и присвоение прибавочной стоимости, самовозрастание капитала. Любой анализ формы и функционирования социализма или, как в данном случае, любого из его аспектов, такого как социалистическое экономическое планирование, должен начинаться с иной цели социализма. В соответствии с этим, и всегда подчеркивая, что существуют разные формулировки целей социализма, автор статьи включал размышления о центральной цели социализма во многие свои предыдущие работы. Например:

«Для социализма центральная цель почти повсеместно принимается как «человеческое развитие» или какое-либо эквивалентное выражение той же

цели, такое как «развитие своего человеческого потенциала», или «возможность развивать потенциальные способности» и т.д. Фрейре использует более длинное, но несколько более выразительное выражение «онтологическое и историческое призвание человека стать более полноценно человеческим». Будучи все еще довольно абстрактным, набор более конкретных и оперативных подцелей, которые очень часто выдвигаются в качестве целей социализма, на самом деле получает свое обоснование благодаря их следованию в достижении указанной центральной цели социализма. Наиболее часто упоминаемыми из них являются самоопределение (или «самоуправление», или просто «демократия»), равенство и солидарность. В последнее время защита природной среды также включается в качестве цели почти во все дискуссии о социализме» (Campbell, 2006, p. 113).

Тезис 7. Более узкая «экономическая цель» экономического планирования для социалистического общества состоит в том, чтобы определить, что общество желало бы произвести с помощью доступных трудовых и материальных ресурсов, как это произвести, а затем претворить это в жизнь (обеспечить «благополучие» всех членов общества).

Тезис 8. Социально-экономическое планирование – это инструмент для достижения целей социализма. Как и любой инструмент, его полезность оценивается по тому, насколько хорошо он служит продвижению к этой цели. В частности, полезность инструмента оценивается независимо от способа его действия.

Несмотря на значительные различия между конкретными опытами применения, в XX веке существовал фундаментально лишь один эксперимент по использованию инструмента планирования для управления посткапиталистической экономикой, который стал известен как система «материальных балансов». В качестве инструмента, который оценивается по тому, насколько хорошо он достигает широких социальных и узких экономических целей социализма, априори нет причин, по которым не мог бы быть создан другой тип инструмента планирования. История применения процедур материальных балансов в СССР такова: они обеспечивали впечатляющий рост в течение многих десятилетий, а затем потеряли эффективность, и обеспечиваемый ими темп роста заметно снизился.

Тезис 9. Общие показатели функционирования одного из возможных инструментов экономического планирования – процедур «материальных балансов» – могут быть значительно улучшены по сравнению с их показателями в XX веке в отношении как широких социальных, так и узких экономических целей социализма.

С одной стороны, это возможно благодаря сегодняшним коммуникационным и информационным технологиям, которые не были доступны до конца XX века. С другой стороны, одних этих технологических изменений по сравнению с моделями материальных балансов XX века было бы недостаточно для создания удовлетворительных инструментов социально-экономического

планирования в рамках социализма. Кроме того, что не менее важно, потребовались бы фундаментальные изменения в социальной организации процедур планирования. Центральное значение здесь имеет то, чтобы все общество протагонистически участвовало через социалистическую демократию в определении того, что и как производить, а затем в осуществлении попытки это осуществить. Это радикально отличалось бы от системы в СССР в XX веке и производных от нее моделей, где узкий сектор общества определял и контролировал выполнение социального планирования, которое, как он утверждал, было бы наилучшим для общества в целом.

Ряд теоретиков сегодня выступают за этот подход усовершенствования процедур материальных балансов. Возможно, наиболее разработанной моделью такого типа является модель Пола Кокшотта и Алена Коттрелла, которую они представляли во многих работах на протяжении последних трех десятилетий⁴. Автор данной статьи находит их работу в отношении технологических возможностей очень важной, но не считает предлагаемую ими социальную релевантной для социалистического самоопределения и коллективного протагонизма. Однако независимо от взгляда на социальную организацию их технологически обновленной системы материальных балансов, и независимо от того, считать ли, что эти недостатки могут быть исправлены в несколько иной системе материальных балансов (что, по мнению автора, возможно сделать), текущая реальность такова, что ни одна страна в мире не проводит значительных экспериментов с такими радикально улучшенными процедурами материальных балансов в качестве метода экономического планирования. По этой причине данная возможность не будет далее рассматриваться в этой работе.

Куба, Вьетнам и Китай утверждают, что они строят социализм⁵, и все они разработали новые, не основанные на материальных балансах системы планирования своей экономики⁶. Чтобы рассмотреть возможную альтернативную

⁴ Например, их наиболее полное единое изложение всех своих идей, рассматривающих общество (Cockshott, Cottrell, 1993).

⁵ Китай обычно подчеркивает, что то, что он строит, существенно отличается по ряду аспектов от «стандартного представления о социализме двадцатого века» (даже с учетом всех вариаций этой идеи), заявляя, что он строит «социализм с китайской спецификой». Что касается аргументов, изложенных в этой статье, то нет причин вступать в нынешнюю широкую дискуссию среди сторонников социализма о том, строит ли Китай социализм или капитализм. В этой работе Китай представлен как пример экономики, широко использующей рынок, обладающей мощным и эффективным инструментом планирования, с помощью которого она может эффективно направлять свою экономику на производство того, что хотят производить ее руководители.

⁶ Все три эти страны, конечно, используют материальные балансы для некоторых аспектов своего национального планирования (особенно в государственном секторе), как и многие капиталистические страны, а также большинство крупных капиталистических корпораций в мире (для координации производства между департаментами или подразделениями – об этом смотрите, например в (Leigh, Rozworski, 2019)). Суть проблемы здесь, однако, заключается в том, что эти три страны также активно используют остатки прежних инструментов в рамках их национального планирования, такие как контроль цен, контроль значительной части инвестиций, контроль процентных ставок и контроль банковской системы.

материальным балансам процедуру планирования социалистической экономики, которую предложит данная работа, необходимо сначала отвергнуть третий распространенный миф XX века о социалистическом планировании и рынках. Обычно встречаются два почти логически эквивалентных выражения этого мифа⁷.

Тезис 10. Необходимо отвергнуть миф 3 о том, что социально-экономическое планирование для посткапиталистического общества должно быть неким видом процедуры материальных балансов. Второе, почти логически эквивалентное распространенное выражение этого мифа состоит в том, что экономическое планирование для посткапиталистического общества и рынки несовместимы.

Отвержение мифа 3 в его первой форме в тезисе 10 логически требует, чтобы существовала некая альтернатива процедуре материальных балансов, которая могла бы функционировать как планирование для посткапиталистического общества. В соответствии с реальными экспериментами, идущими на Кубе, во Вьетнаме и в Китае, автор выдвигает здесь альтернативный инструмент процедурам материальных балансов для планирования в посткапиталистическом обществе.

Тезис 11. Для социалистического общества, которое использует рынки как для необходимого сочленения всех этапов его многочисленных производственных цепочек, так и для распределения потребительских товаров, процедуры контроля над производством и распределением путем воздействия на функционирование этих рынков стали бы альтернативным инструментом планирования в социалистической экономике. Примеры такого типа инструментов контроля над производством включают контроль над ценами, контроль над значительной частью национальных инвестиций, посредством которых может быть изменено предложение, контроль над процентными ставками и/или контроль над банковской системой.

Далее следуют три комментария относительно тезису 11.

Комментарий 1 к тезису 11. Позитивное утверждение, вытекающее из отвержения мифа в тезисе 10, таково: Теоретически нет никакой несовместимости между концепцией социализма и использованием рынков как для необходимого сочленения всех этапов многочисленных производственных цепочек экономики, так и для распределения потребительских товаров. При том что рынки определяются как институты обмена эквивалентов, чем они и были на протяжении всей истории. Существование рынков само по себе никоим образом не подразумевает эксплуатацию, то есть существование одних людей за счет труда других, что является абсолютным табу при социализме.

Комментарий 2 к тезису 11. Эксперименты по созданию действенных процедур планирования и управления общественным экономическим производством в странах с развитыми рынками, такие как на Кубе, во Вьетнаме и в Ки-

⁷ Обратите внимание, что необходимо отвергнуть вторую форму ложного мифа в предположении 10, прежде чем рассматривать любое подобное предложение.

тае, о которых говорилось выше, придают социальную значимость изучению подхода к социалистическому планированию, предложенного в тезисе 11, которая отсутствует у теоретических предложений по радикально улучшенным процедурам материальных балансов.

Комментарий 3 к тезису 11. Термин «рыночный социализм» стал обозначать теоретические системы, где производство ведется ради получения капиталом прибыли через эксплуатацию, а затем правительство перераспределяет часть того, что капитал экспроприировал, обратно действительным создателям стоимости. Следовательно, система рыночного социализма – это капиталистическая система, а не социалистическая. То, что обсуждается здесь, – это нечто иное, «социализм с рынками». Как следует из слов в его названии, социализм с рынками – это социалистическая система, в отличие от рыночного социализма. Социалистическая система с рынками не является системой рыночного социализма, а система рыночного социализма не является социалистической системой с рынками. «Рыночный социализм» – это не синоним «социализма с рынками».

На протяжении всей этой статьи показывалось, что социально-экономическое планирование является существенно важным для желаемого человеко-центричного посткапиталистического общества. Заключительный тезис о природе социально-экономического планирования помещает его в более широкий контекст как одного из аспектов социализма. Конечно, существует множество различных аспектов любого типа общества, и не следует быть чрезмерно редуccionистским, реальность сложна. Но когда социализм рассматривается с точки зрения противопоставления наиболее явным препятствиям, созданным капитализмом, для дальнейшего человеческого развития, социально-экономическое планирование можно считать одной из трех центральных и определяющих опор социализма.

Тезис 12. Когда социализм рассматривается с точки зрения изменений по сравнению с капитализмом, из которого он возникнет, социально-экономическое планирование является одной из четырех центральных и определяющих опор социализма:

I) конец существованию одних людей за счет труда других (эксплуатации). Это может быть достигнуто путем предоставления каждому человеку права на товары и услуги, произведенные обществом, в которых заключено такое же количество общественного труда, какое этот человек вкладывает в общественное производство (при соответствующем включении в расчет коллективных и общественных благ, которые будут еще более важны в социалистическом обществе, чем в капиталистическом). Общество, в котором никто не живет за счет труда других, также означает конец классовых обществ.

II) коллективное (или общественное) самоопределение (или самоуправление). Это также можно назвать социалистической демократией, которая должна быть одновременно демократией участия и дискурсивной демократией. Под этим понимается, что все социальные решения коллективно определя-

ются и осуществляются всеми, кого это решение «в достаточно значительной степени затрагивает», причем границы групп⁸, уполномоченных принимать каждое социальное решение, сами определяются общественным путем.

III) социальное и протагонистическое планирование экономики и всех других аспектов общества.

IV) развивающий труд. Труд, который в самом своем осуществлении поддерживает и продвигает человеческое развитие.

Автор (Campbell, 2022) представляет дальнейшие комментарии относительно возможной структуры социально-экономического планирования для социализма⁹.

Заключение

Как было заявлено в начале этой статьи до введения, вывод был помещен в самое ее начало, чтобы гарантировать, что читатели увидят его, а не потеряются в рассмотрении аргументов, приводимых для его обоснования, прежде чем узнают, в чем он состоит. Теперь его следует перечитать в свете представленной в данной работе аргументации в его поддержку. Эта статья завершится цитатой из Че Гевары, отражающей в чрезвычайно сжатой форме позицию данной работы относительно необходимости социально-экономического планирования для человеко-центричного посткапиталистического общества и того, что это планирование представляет собой на самом фундаментальном уровне.

«...планирование есть способ бытия социалистического общества, его определяющая категория и та точка, где сознание человека достигает, наконец, возможности синтезировать и направлять экономику к ее цели – полному освобождению человеческого существа в рамках коммунистического общества» (Guevara, 1988, pp. 315-316).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Campbell Al. Moving Beyond Capitalism: Human Development and Protagonist Planned Socialism. *Science & Society*. 2022;86(2):182-203. DOI:10.1521/iso.2022.86.2.182

Campbell Al. Competition, Conscious Collective Cooperation and Capabilities: The Political Economy of Socialism and the Transition. *Critique*. 2006;34(2):105-126.

Cockshott W. Paul, Alain Cottrell. Towards a New Socialism. Nottingham: Spokesman, 1993.

⁸ Это позволяет принимать «местные решения» по «местным вопросам». Требовать, чтобы все социальные вопросы решались всем обществом, было бы невозможно, и это не соответствовало бы нашей природе как коллективных биологических существ, в которых наши различные коллективные интересы действуют в разных масштабах: локальные или малые группы по интересам, региональные или средние группы по интересам или все общество в целом.

⁹ А также некоторые комментарии по нескольким вопросам, касающимся второго из этих столпов – социалистической демократии.

Devine Pat. Democracy and Economic Planning. Cambridge: Polity Press, 1988.

Estrin Saul, Peter Holmes. French Planning in Theory and Practice. London: George Allen & Unwin, 1983.

Freire Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Reprint New York: Continuum, 1992.

Guevara Che. Sobre el Sistema presupuestario de financiamiento. Nuestra Industria. Revista Económico 2(5). Reprinted in Ernesto Che Guevara. Temas Económicos. Havana: Editorial de Ciencias Sociales, 1988. Pp. 299-324.

Marx Karl. Critique of the Gotha Programme. Reprinted in Karl Marx Frederick Engels Collected Works. Vol. 24. M.: Progress Publishers, 1989. Pp. 75-99.

Marx Karl. Capital. Volume I. Reprinted in Karl Marx Frederick Engels Collected Works. Vol. 35. New York: International Publishers, 1996.

Phillips Leigh, Michael Rozworski. The People's Republic of Walmart. London: Verso Press, 2019.

Информация об авторе

Кэмпбелл Эл – Почетный профессор экономики Университета Юты, заместитель председателя Международной инициативы по продвижению политической экономики (IIPPE), США.

(E-mail: al@economics.utah.edu)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author

Campbell Al – Emeritus Professor of Economics at the University of Utah, Vice-Chair of International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE), USA.

(E-mail: al@economics.utah.edu)

The author declares no conflicts of interests.